

POLAND

POLAND

GENÇLERİN MANEVİYATINI YÜKSELTEMEDE MÜZİK EĞİTİMİ VE EĞİTİMCİSİNİN ROLÜ

Dadamirzayeva Gulshanoy To`lanjon qizi

Farg'ona Davlat Universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10443834>

Not. Bu makale, bireysel olgunluk gelişiminde müzik eğitimi ve kültürünün rolü ve onların metodolojisini kapsar. (yansıtılmıştır)

Anahtar kelimeler: birey, yetkili nesil, duygusal duygu, sayısal bilimler, doğa bilimleri, uygulamalı bilimler, duygusal deneyimler, Menuet, muhalefet.

Bireyin yaratıcılık potansiyelini arttırmada müzik ve diğer sanat türlerinin önemi, gençlerin eğitiminde sanatın rolünün büyük olduğu anlayışının artması bilimsel-teknik devrimin sonuçlarıdır. Sayısal bilimler: matematik, fizik, biyoloji, astronomi ve diğer bilimler öğretmenin bilişsel yeteneklerini şekillendirir ve zihniyetini geliştirir. Sanat ise öğrencinin duygularını hem de ahlaki niteliklerini şekillendirir. Müzik dünyası insan ruhunun duygusal alanıdır. Onun gücü, kişinin ve deneyimlerinin öznel yönlerini oluşturan duyguların doğrudan uyanışındadır. Örneğin: insani duyguları üzücü durumlarda, sempati, zaferin neşesi ve bu gibi durumlarda müzik, sesi ile kolayca hemen duyguları uyandırır ve bununla bireyi duygusal açıdan eğitir, onu gerçek deneyimlere hazırlar. Sayısal bilimler, sanat, fizik ve müzik birbirlerine karşı değildir. Mükemmel nesli eğiten sistemde bütün bilimler birbirini tamamlar. Çünkü pozitif bilimler kişide ve onun her hangi bir aktivitesinde mantıklı hem de duygusallığın gerekli ve birbiriyle ilişkili yönlerini temsil eder.

Neden gençlere müzik gerekli? Bir bakışta tuhaf soru ve ona cevabı sadece öğretmenler değil, belkide ebeveynler de “çocuklarımızın manevi yönden zengin insan olmasını isteriz” cevabını verebilirler. Müzik ile uğraşmak kişiyi toplum içinde, iletişim, işbirliği, grup koordinasyonu ve sosyal bütünlük gibi evrimsel fonksiyonları içerir. Aynı zamanda beyinde, algılama, duygu, öğrenme, öğretme ve hafıza gibi bütün zihinsel fonksiyonlarını faaliyete geçiren çok yönlü bir iştir. Ülkemizde uzun yıllar boyunca devam eden geleneklere göre, estetik eğitimde “çok yönlü mükemmel nesli oluşturmanın yolunu görmeye alışmışızdır. Ama dilimizdeki bu güçlü kelimeler tam gerçeklik kanıtına sahip değildir. Bu konuya çözümün basit olması imkansız. Elbette, herkesin sayısal sezgisel fikirleri var, herkesin sayısal kendi bakış açısına göre düşünceleri vardır. İلمي yorumlar ise o kadar zor ve karmaşık ki, kendileri bir öğretmen ya da ebeveynlere aynen şu “mükemmel nesli yetiştirme” surecini hem de sonunda nasıl sonuçlara ulaşması gerektiğini birkaç cümleyle anlatamazlar.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Müziğin insan duygularının en derin katmanlarına ve ruhuna, beynine etkisi sanatın başka çeşitlerine göre daha çok güçlü ve karmaşıktır. Böylelikle beynin nasıl geliştiği, bunu tetikleyen mekanizmaların neler olduğu, neden bazı beyinlerin daha gelişmiş olduğu, hangi becerilerin beyni geliştirdiği ve yapısal bazı farklılıklar yarattığı vb. sorular ortaya çıkmıştır. Doğal olarak bu konudaki araştırmalar, özel ve farklı becerilerin bir arada kullanıldığı alanlarda ve o alanlarda faaliyet gösteren kişiler üzerinde yapılmaktadır. İşte müzik de beynin birçok fonksiyonunu bir arada kullanan az sayıda faaliyetten biri olduğu için, beyinde algılanması, oluşturulması ve yorumlanması açısından, geçmişten günümüze birçok araştırmacının ilgi odağı olmuştur (Zatorre, 2005: 434).

Nörologlar açısından müzisyenler, beyin gelişimi ve plastisitesini (uyarlanabilirlik) gözlemleyebilmek açısından ideal bir denek gurubu oluşturmaktadırlar; çünkü gerek performans gerekse yaratıcılık açısından müzik çok farklı algı ve özellikler gerektirdiği gibi, insan türünün en eski ve en temel sosyo-bilişsel (socio-cognitive) alanlarından biridir (Schlaug, 2001: 281-299).

Meşhur psikolog müzikolog B.M.Teplovın fikrine göre, duygusal biliş – özel bir müzik bilgisidir ve o tüm dış etkileri deneyim ve duygulara dönüştürür sonucuna varmış. Müzik eğitiminin modern kavramı; müzik gençlerin gelişiminin, diğer bilimlerin içeriğini öğrenmenin bir yolu, gençlerin manevi-ahlaki, estetik ve yaratıcılık yeteneğini ilerletici bir temel olarak anlaşılır. Müzik sadece duyguları içermez, ayrıca bununla birlikte müzikal aktivite sürecinde gençler tarihi dönemlerdeki, bireylerle tanışır ve şiir, edebiyatın en iyi görüntülerini, hatta ses ile bağlı olan matematik ve fizik bilgilerini öğrenir. Bununla birlikte dünyayı ve kendisini algılamaya ulaşır. Bu müziğin idrak ile ilgili (ya da bilişsel) yoludur.

Müzik okulunda, eğitim süresi boyunca bilimler arası bağlantılar gözlenir:

-tarih (kültür, türlü dönemler bestecilerinin çalışmalarıyla (ya da eserleri) tanışır.

-edebiyat ile (öğrencilerin duygusal ve hayal alanını geliştirir, edebi görüntülerin kullanımı, bestecinin hedefini anlatmak için performanstaki şiirler)

-matematik (mantıksal düşünmeni geliştirir, müzikal eserlerin analizinde)

Yukarıdaki fikirlerin kanıtı olarak bir müzik eserini analiz ederiz. Örneğin: çocuk İ.S. Bah'ın (1685-1750) "Menuet" eserini öğrenmeyi tercih etti. Burada o sadece müziği analiz etmez , besteci yaşayan dönemi de öğrenmeye mecbur kalır. XVII. Yüzyıl alman halkı tarihindeki trajik dönemdir. İ.S.Bah Thüringen'da, merkezi

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Almanya'nın bölgelerinden biri olan Eyzenah'da küçük bir kasabada doğdu. Orada Avrupa ülkelerinin iki büyük grubun çatıştığı "otuz yıllık savaş"ının ağır hasarları belliydi. Bu korkunç savaş Alman işçiliği ve çiftçiliğine bağlıydı ve o İ.S. Bah'ın atalarının başına gelmişti. Onun babası kemancı, şehir ve saray müzisyeni olmuştu. Bah çocukken koroda şarkı söyledi, gençlik çağında müzik bestelemeye başladı. Bah'ın müzik yaratıcılığı ülkesinin kültürüyle bağlıdır. Onun Almanya'dan dışarı çıkma fırsatı olmadı. Ama o Alman ve yabancı bestecilerin eserlerini iyice öğrendi. O, kendi yaratıcılığını Avrupa müzik sanatındaki başarılarına mükemmel bir şekilde yansıttı. Onun eserleri insani duygularla dolu olduğundan başka bestecilerin eserlerinden farklıdır.

Müzik okulunda okuyan öğrencilerin ebeveynlerin arasında anket yapıldığında, onların hepsi çocuklarının psikolojisindeki değişiklikleri fark ettiklerini söylemişler. Onlara göre, çocukları düzenli, düşünceli ve en önemlisi kendi fikirlerini kolayca anlatmaya başlamışlar. Üstelik okuldaki derslerinin hem de müzik okulundaki ödevlerini de aynı şekilde hiç zorlanmadan öğrendiklerinden çok memnun olduklarını, bunun için çocuklarının ebeveynlerinden hiç yardım istemediklerini özel olarak söylemişler.

Müziğin eğitici rolü dünyaya insani bir tutum oluşturmak, bireyler tarafından insani değerler-sevgi, güzellik, iyilik, yaşama olan muhabbet gibi duygusal prensipleri öğrenmekten oluşur. Müzik eserleri duygular, deneyimler, çocuğun davranışları, kibarlık, akıllılık, büyüklere saygı duymak gibi nitelikleri öğrenmesinde temel olur. Müzik kişinin annesine hem de Ülkesine değer verme hissini uyandırır. Büyük değerleri, gelenekleri, maneviyatı korumayı öğretir. Müzik insanın iç dünyasına olan merakının ilerlemesinin de garantisidir. Çevremizdeki insanlara sempati göstermek ve kibarca davranmak yeteneğidir. Müzik duygusal iletişim ve iyileştirmenin konusu ve kaynağıdır.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil. 2-fevraldagi PQ-112-sonli "Madaniyat va san`at sohasini yanada rivojlantirishda doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida"gi qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan 2017-yil, 17-noyabrdagi "O'zbek milliy maqom san`atini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to`g`risida"gi qarori
3. A.S.Sagdullayev, V.A.Kostetskiy Tarix Qadimgi dunyo. Umumiy o`rta ta`lim maktablarining 6-sinf uchun darslik. Toshkent 2017-yil/ 109 bet
4. Asqarova Dilorom/ Bolalarni maktab ta`limiga tayyorlash metodikasi. Toshkent 2020-yil 6-bet

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

5. Komila G`ulom qizi Rajapova. Boshlang`ich sinflarda musiqiy faoliyat turlari vositasida o`quvchilarni musiqiy qobiliyatini shakllantirish.
6. "Science and education" Sciabtifik journal/ISSN 2181-0842. March 2022/Volume 3 Issue 3. 527-bet
7. Müziğin İnsan Beyni Üzerindeki Etkisi International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) June 2017 : 3(1) ISSN : 2458-9381